

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магаyова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat

XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA TARBIYA JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishda ilg'or xorijiy tajribalar, rivojlangan mamlakatlarning tarbiya konsepsiyalari, o'ziga xos yondashuvlari va tarbiya metodlari xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Xorijiy tajriba, tarbiya jarayoni, samaradorlik, rivojlangan mamlakatlar, tarbiya konsepsiyalari, tarbiya metodlari, pedagogika, innovatsion yondashuvlar, tarbiya samaradorligini oshirish.

Abstract: This article discusses advanced foreign experiences, educational concepts of developed countries, unique approaches, and educational methods aimed at increasing the effectiveness of the educational process.

Key words: Foreign experience, upbringing process, efficiency, developed countries, upbringing concepts, upbringing methods, pedagogy, innovative approaches, improving upbringing effectiveness.

Аннотация: В данной статье рассматривается передовой зарубежный опыт, концепции воспитания развитых стран, уникальные подходы и методы воспитания, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса.

Ключевые слова: Зарубежный опыт, воспитательный процесс, эффективность, развитые страны, концепции воспитания, методы воспитания, педагогика, инновационные подходы, повышение эффективности воспитания.

KIRISH

Tarbiyaning butun dunyodagi maqsadi ezgulik va yorqin kelajakni ko'zlagan bo'lsa-da, uslublar turli mamlakatlarda bir-biridan farq qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-sonli Qarorida respublikamizdagi uzluksiz ma'naviy tarbiyaning maqsad va vazifalari hamda tarbiya borasidagi yondashuvlar aks etgan.

Konsepsiyaning maqsadi – yosh avlodning mustaqil va baxtli hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan ijtimoiy malaka hamda fazilatlarini yoshiga mos ravishda bosqichma-bosqich shakllantirishdan iborat ^[6].

Konsepsiyada "Tarbiya" fani orqali o'quvchilarda ma'naviy tarbiya indikatorlari va kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi bilim, ko'nikma va malakalarni ta'lim mazmuniga chuqur singdirishga alohida e'tibor qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogika nazariyasi qiyosiy yondashuvni kuchaytirishni, turli zamon va makonlarda shakllangan tarbiya konsepsiyalarini vertikal va gorizontal yo'nalishlarda tahlil qilishni talab qiladi. Shu bilan birga, xatolarni chetlab o'tish hamda tarix sinovidan o'tgan, insonparvarlik mohiyatiga ega bo'lgan tarbiyaviy konsepsiyalar yutuqlari va texnologiyalaridan samarali foydalanishni taqozo etadi. Amalga oshirilgan tahlillar pedagogik nazariyalarning g'oyaviy asoslari va mazmunining mamlakatlar taraqqiyotiga ko'rsatgan ta'sirini qayd qilish hamda umumlashtirish, Yevropaning rivojlangan mamlakatlarida, Osiyo va Afrikaning milliy mustaqillikka erishgan ayrim mamlakatlarda tarbiyaviy konsepsiyalar rivojining tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy va milliy-madaniy shart-sharoitlarini tahlil qilish, tarbiya nazariyalari va konsepsiyalarining milliy tarbiya bilan nazariy bog'liqligini o'rganish hamda zamonaviy o'zbek maktabidagi milliy tarbiya tizimining asosiy xususiyatlarini qiyosiy asoslash zarurligini ko'rsatmoqda.

1 <https://lex.uz/uz/docs/-4676839>

Boshqa mamlakatlarning tarbiyaviy tizimlarini o'rganishda ta'lim muassasalarining milliy xususiyatlarini dunyo sivilizatsiyasining ajralmas qismi sifatida tahlil qilish lozim. Bu, birinchidan, har bir ilmiy muassasaning asosini belgilaydi, ikkinchidan esa, begona o'lkalarning tarbiyaviy tajribalarini o'rganish orqali ilgari o'tkazilgan va natijalari aniq bo'lgan eksperimentlarni takrorlashning oldini oladi. Dunyo olimlari tomonidan pedagogikada maqsad va vazifalarning keng ijtimoiy-madaniy ko'rinishlarini qamrab olgan hamda bola tarbiyasi va rivojlantirishining alohida jihatlari ishlab chiqishga qaratilgan tarbiyaviy konsepsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular orasida gumanistik tarbiya konsepsiyasi, shaxsni har tomonlama rivojlantirish konsepsiyasi, shaxsning milliy o'ziga xosligini tarbiyalash va milliy madaniy an'analarni o'zlashtirish konsepsiyasi, amaliy ijtimoiylashgan, real hayotiy muammolarni hal qilishga qodir shaxsni tarbiyalash konsepsiyasi, erkin shaxsni tarbiyalash (hayotiy faoliyatni erkin tanlash) konsepsiyasi, insonning olamga munosabatini shakllantirish jarayoni sifatida tarbiyaning strategiyasi konsepsiyasi, jismoniy va valeologik tarbiya konsepsiyasi hamda fuqarolik tarbiyasi konsepsiyasi mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada bir qator rivojlangan mamlakatlarning tarbiya konsepsiyalari tahlil qilinadi. Yaponiya aholisi farzandlarining tarbiyasiga o'ta jiddiy qaraydi. Bu yerda har bir yoshga nisbatan alohida munosabat ko'rsatiladi va turli tarbiya usullari qo'llaniladi. Mashhur yapon ruhshunosi Masaru Ibukining fikriga ko'ra, bolaga asosiy tarbiya 3 yoshgacha berilishi lozim. Aynan 3 yoshgacha farzandingizdagi yashirin iqtidorni yuzaga chiqarish mumkin [3]. Yapon bolalarini tarbiyalashdagi beshta usul shundan iborat: ona va bola juda yaqin bo'lib, "amae" ning muhimligi ta'kidlanadi; "Ikudzi" tizimi bo'yicha bolalar podshoh, xizmatkor va teng toifalarga bo'linadi; oilaning yuqori ahamiyatiga katta e'tibor beriladi; shaxsiy namuna muhim o'rin tutadi; hissiyotlarga to'g'ri munosabat shakllantiriladi.

Yaponcha yondashuvning asosiy tamoyili bolalarga sokinlik, sabr va to'liq mehr bilan munosabatda bo'lishdan iborat. Yapon milliy tarbiyasining o'ziga xos xususiyatlari orasida milliy birlik va jamoaviylik tushunchasi alohida o'rin tutadi. Yaponlar jamoa sifatida har bir insonning xatti-harakatini kuzatib boradi va uning axloqiy qadriyatlarini nazorat qiladi. Yapon jamiyati axloqiylikning siri aynan shunda, deb hisoblanadi.

Rostgo'ylik, bag'rikenglik kabi fazilatlarni shakllantirishga katta ahamiyat beriladi. Ierogliflar ataylab maydalab yoziladi, ularni qiynalib yodlash bolada vizual xotirani rivojlantiradi. Ierogliflarni ko'p marotaba diqqat bilan ko'chirish o'quvchilarda tirishqoqlik va mehnatsevarlikni shakllantiradi. Maktablarda "yapon axloqi" darsi maxsus o'qitiladi, bolalar asta-sekin kattalar kabi salomlashish va xatti-harakatlar qilishga mashq qildirila boriladi. Agar biror o'quvchi milliy axloq qoidalarini buzsa, bolalar uni "g'alati yapon" deb atashadi, agar u o'z xatolarini tuzatmasa, "begona" deb nomlanadi va bolalar undan uzoqlasha boshlaydi. O'smirlik yapon bolalari uchun eng qiyin davr bo'lib, u cheksiz dars tayyorlash va kelajak haqida qayg'urish bilan o'tadi.

O'quvchilarning aksariyati ikki maktabda tahsil oladi. Birinchi – asosiy maktab, ikkinchisi esa Dzyuku bo'lib, u yerda tushdan keyin o'tilgan mavzular takrorlanib, qo'shimcha materiallar bilan mustahkamlanadi. Oilada qiz bola tarbiyasi bilan asosan ona, o'g'il bola tarbiyasi bilan esa ko'proq ota shug'ullanadi va hokazo. Xitoyda esa bola tarbiyasida qattiqqo'llik, intizom va o'zaro hurmat ustunlik qiladi. Xitoy tarbiya tajribasida quyidagi qoidalar muhim sanaladi: bola uchun asosiy maqsad – tinmay mehnat qilish va eng yaxshisi bo'lish, ota-ona nazorati va jismoniy jazo, o'qituvchilar barcha o'quvchilarning to'liq o'zlashtirishiga erishishi hamda kattalarning gapi qonun hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

AQShdagi erkinlik bola tarbiyasida ham o'z aksini topgan. Onalar farzandlarining har soniyalik qiziqishlari va injiqliklarini qondirishga tayyordirlar. Aksariyat bolalar 4-5 yoshlarida o'yinchoqlarning barcha turlari bilan tanishishadi. Ko'pincha amerikalik oilalarning garaj va omborxonalari bir marotaba o'ynalgan o'yinchoqlar bilan to'lib-toshadi.

Ikkinchi tomondan, go'dakligidanoq amerikalik bolakaylar "Sen eng chiroylisan, eng yaxshisan, eng aqllisan, eng qobiliyatlisani" degan so'zlarni har kuni eshitgan holda o'sishadi. Maqsad – mustaqil insonni tarbiyalash! Agar bola xato qilsa, uni urushmay: "Yana bir marotaba harakat qilib ko'r! Sen, albatta, buni uddalaysan! Chunki sen zo'rsan!" deya qo'llab-quvvatlanadi. Albatta, bunday yondashuv kelgusida o'zining mevasini beradi.

Germaniyada bolalarning rivojiga 3 yoshdan boshlab katta e'tibor beriladi. Onalar o'z farzandlarini boshlang'ich bosqichda haftada bir marta, kattaroq bo'lganlarida esa bir necha marotaba maxsus rivojlantirish guruhlariga olib borishadi. Maqsad – jamoa bo'lib o'ynash va o'zaro muloqotga o'rgatishdir. Faqatgina mazkur guruhlarga bola borganidan so'nggina uni bolalar bog'chasiga berishadi, chunki farzandning bog'chaga ko'nikiishi oson kechadi va bolalar bu yerda o'zlarini erkin his qiladilar. Bog'chada bolaga o'z huquqlari o'rgatiladi, shuningdek, ularni hech kim xafa qilishi mumkin emasligi tushuntiriladi.

Nemislar bolani tinglaydi, savollariga sokinlik bilan javob beradi va imkoni boricha mustaqillikka o'rgatadi. Ammo bu erkinlik shunday tashkil qilinadiki, bolada ota-onaga nisbatan hurmatsizlik yoki haddan ortiq erkalik emas, balki do'stona ota-ona va farzand munosabatlari shakllanadi.

Skandinaviya mamlakatlarida bolalarga bo'lgan muhabbat ularga to'liq erkinlik berish bilan ifodalanadi. Bolaning mashg'ulotlari, faoliyati va o'yinchoqlar borasidagi tanlovi cheklanmaydi. Kun tartibiga ham u qadar qat'iy amal qilish shart emas. Skandinaviyaliklarning fikricha, tarbiyaning asosiy vazifasi – boladagi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishdan iborat. Shu bilan birga, kattalar bolalarning xavfsizligini ham e'tibordan chetda qoldirmaydi.

Angliyada bolalar bosqichma-bosqich tarbiyalanadi. Chunki bu yerda kech turmush qurish odatiy hol sanaladi. Ko'pincha inglizlar 35-40 yoshlarida ota-onalik baxtiga erishadilar. Shuning uchun ham farzand tarbiyasiga juda katta va jiddiy e'tibor beradilar. 2-3 yoshidan boshlab bolalarga dasturxon atrofida o'zini tutishni, atrofda odamlar bilan muomala qilishni hamda o'z hissiyotlarini nazorat qilishni o'rgatadilar. Angliya shaharlarining ko'chalarida bolasini erkalayotgan ota-onani kamdan-kam uchratish mumkin.

Shvetsiyada bolalarga shakllangan shaxs sifatida qaraladi. Ularning ham o'z huquqlari va majburiyatlari bor. Shuningdek, shvedlar bag'rikenglik, boshqalarga nisbatan hurmat va sabr-toqat bilan munosabatda bo'lish tamoyillarini qadrlaydilar. Ular insonning millati, dini, irqi yoki jismoniy hamda ruhiy kamchiliklaridan qat'i nazar, unga tengqur sifatida qarashni bolalikdanoq yosh avlod ongiga singdiradilar. 8-sinfdan boshlab o'quvchilarga "Bolalar haqida" fani o'qitiladi. Unda oila qurish, bola tarbiyasi va balog'at yoshida o'smirlar bilishi zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar beriladi.

"Save the Children" nomli Amerika tashkiloti har yili dunyo mamlakatlarida onalar va bolalar uchun eng qulay yashash sharoitlariga ega davlatlarning ro'yxatini tuzadi. Ushbu Mothers Index (Onalar indeksi) natijalariga ko'ra, Shvetsiya deyarli har yili birinchi o'rinni egallaydi. Chaqaloq dunyoga kelgach, yosh shved onalar davlat tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida Abu Rayhon Beruniyning quyidagi fikrini keltirish maqsadga muvofiq: "Biron xalqning u yoki bu udumiga baho berishda 'bunisi menga yoqadi, unisi esa yoqmaydi', deyishga hech kimning haqqi yo'q, negaki har bir xalq an'analari yillar mobaynida shakllangan va o'sha xalqning hayot tarziga aylangan." Ushbu fikr tarbiya jarayonining har bir milliy madaniyat uchun alohida va betakror ekanligini ta'kidlaydi.

O'zbek xalq pedagogikasida farzand tarbiyasida turli mamlakatlarning tajribalaridan ma'lum darajada foydalanilganini kuzatish mumkin. Jumladan, Amerikaning liberal uslubi, Xitoyning avtoritar yondashuvi, Yaponiya, Germaniya, Fransiya va Turkiyaning demokratik uslublari elementlari o'ziga xos tarzda qo'llanilgan. Biroq, o'zbek oilalarida farzand tarbiyasining asosiy tamoyillari an'anaviy qadriyatlarga asoslanadi. Bu jarayonda bobo-buvilarning pand-nasihati, ota-onaning ibrat-namunasi, kattalarga hurmat va kichiklarga izzat bilan yondashish muhim omillar sifatida e'tirof etiladi.

Shu sababli, tarbiya jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unlashuvi, har bir jamiyatning o'ziga xos xususiyatlari inobatga olinishi, zamonaviy ilmiy-pedagogik yondashuvlardan oqilona foydalanish muhim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva Sh. Umumiy pedagogika. O'quv qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 2023. – 430 b.
2. Farsaxonova D. R. Tarbiyaviy ishlar metodikasi fanini o'qitish texnologiyasi. – Toshkent: Fan ziyosi, 2022. – 132 b.
3. Masaru Ibuka. Uchdan keyin kech. – Toshkent: Akademnashr, 2021. – 288 b.
4. Ro'ziyeva D. va b. Tarbiya: 3-sinf uchun darslik. 1-nashr. – T.: Sano standart, 2020. – 96 b.
5. Shermuxamedova S. va b. Tarbiya: 4-sinf uchun darslik. 1-nashr. – T.: O'zbekiston, 2020. – 96 b.
6. Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi // Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori.
7. Kulboyeva D. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini shakllantirishda texnologiya fanining ahamiyati. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar.
8. Khaitova N. F. (2021). History of gamification and its role in the educational process. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(5), 212-216.
9. Ibragimova F. E., Farsaxonova D. R., Shukurova H. S., Mamayusupova S. M., & Xolsaidov F. B. (2019). Ona tili o'qitish metodikasi.
10. B. Abdullayeva, A. Xoliqov, D. Farsaxonova va b. Umumiy pedagogika. – Innovatsiya-Ziyo MCHJ matbaa bo'limi, T.: 2021.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.